

Айткулова Гулжавхар Шекербаевна

преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы

Термезского государственного университета

инженерии и агротехнологий

E-mail: guljavxaraitkulova@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность этнографического принципа в образовательной практике, его значение для формирования межкультурной компетенции и развития когнитивной активности обучающихся. Анализируются педагогические и психолого-методические основания внедрения этнографических материалов в учебный процесс, а также практические аспекты их применения при преподавании гуманитарных и языковых дисциплин. Особое внимание уделяется роли этнографического подхода в обучении русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: этнография, этнографический принцип, образование, межкультурная коммуникация, когнитивная активность, РКИ.

Современное образование требует не только передачи знаний, но и формирования у обучающихся способности к критическому мышлению, коммуникативной гибкости и культурной рефлексии. В условиях глобализации особую значимость приобретает межкультурная компетентность, формирование которой невозможно без знакомства с национально-культурными традициями, ценностями и ментальными особенностями изучаемого языка. В этом контексте этнографический принцип выступает как важный педагогический механизм, способствующий интеграции культурного контекста в образовательный процесс.

Согласно теоретическим основам этнографического принципа в образовании понятие этнографического принципа опирается на гуманитарные и культурологические подходы к образованию, в рамках которых обучение рассматривается как процесс социализации и культурного становления личности. Согласно Л.С. Выготскому, усвоение знаний происходит наиболее эффективно в зоне ближайшего развития, где культурные и социальные смыслы являются важнейшими медиаторами обучения [Выготский, 2018].

Этнографический принцип в образовании предполагает целенаправленное использование материалов, отражающих культурно-бытовую, религиозную, художественную и повседневную жизнь этноса — носителя языка. Это позволяет не только обогатить содержательный аспект обучения, но и стимулировать эмоциональное вовлечение студентов, их мотивацию к изучению иностранного языка, истории и культуры.

Педагогическая значимость этнографического компонента заключается во включениях этнографических материалов в учебный процесс, которые способствует:

- 1) развитию межкультурной компетентности;

- 2) формированию толерантного отношения к культурным различиям;
- 3) активизации учебной и познавательной деятельности;
- 4) установлению лично значимой связи с учебным материалом.

По мнению В.В. Сафоновой, культурологический подход позволяет формировать целостное представление о языке как инструменте общения и носителе культурных значений [Сафонова, 2021]. Этнографический принцип выступает в этом случае как способ интеграции культурных практик в образовательную среду.

Этнографический принцип в преподавании русского языка как иностранного особенно значим при преподавании русского языка иностранным студентам. Этнографические тексты, визуальные материалы, фольклорные элементы, народные праздники, особенности национального этикета — всё это служит не только для обогащения словарного запаса, но и для формирования когнитивных и дискурсивных умений.

Использование этнографического материала помогает:

- 1) представить язык в живом контексте;
- 2) устранить стереотипные представления о культуре;
- 3) выстроить эмоционально значимую мотивацию;
- 4) научить студентов понимать и интерпретировать социокультурные коды общения.

Практические формы реализации этнографического принципа в учебном процессе реализуются через:

- а) проектные задания с исследованием культурных феноменов;
- б) сравнительный анализ культур (своей и русской);
- в) изучение русских праздников, обычаев, национальной кухни;
- г) ролевые игры на этнографическую тематику;
- д) использование мультимедийных этнографических ресурсов.

Анкетирование студентов показывает, что такие формы работы вызывают повышенный интерес, стимулируют к самостоятельному поиску информации, развивают навыки критического анализа и креативного мышления [Абрамова, 2020].

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что этнографический принцип представляет собой эффективный методологический и практический инструмент в образовательном процессе, особенно в области гуманитарных и языковых дисциплин. Он способствует формированию многомерного взгляда на изучаемую культуру, развивает межкультурные и когнитивные навыки обучающихся, а также укрепляет личностную вовлеченность студентов в процесс познания. В условиях межкультурного диалога и

глобальных образовательных трансформаций этнографический подход приобретает всё большую значимость.

Литература

1. Выготский Л.С. *Педагогическая психология*. — М.: Педагогика, 2018. — 320 с.
2. Сафонова В.В. *Деятельностный и культурологический подходы в обучении иностранным языкам // Современная педагогика*. — 2021. — №6. — С. 102–110.
3. Айткулова Гульжавхар Шекербаевна. (2024). Роль этнографического принципа в образовательном процессе. *Международная конференция по медицине, науке и образованию*, 1(5), 62–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11396920>
4. Ладыженко Л.А. *Межкультурная коммуникация в обучении русскому языку как иностранному*. — СПб.: Изд-во РГПУ, 2016. — 200 с.
5. Айткулова, Г. (2023). Педагогические условия формирования этнокультурных интересов студентов в Узбекистане. *Академическая международная конференция по междисциплинарным исследованиям и образованию*, 1(4), 118–120. <https://aidlix.com/index.php/us/article/view/381>
6. Ярыгина Е.Н. *Межкультурная компетенция в обучении русскому языку как иностранному*. — М.: ЛКИ, 2021. — 150 с.